

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Касымова Феруза Суннатовна

Старший преподаватель кафедры
русского языка и методики его преподавания

ДжГПУ им.А.Кадыри

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7895809>

ARTICLE INFO

Received: 27th April 2023

Accepted: 03rd May 2023

Online: 04th May 2023

KEY WORDS

Словарь, слово, орфография, значение, метод, прием.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются приемы проведения словарной работы на уроках русского языка в средней общеобразовательной школе. Это обусловлено необходимостью обогащению словарного запаса школьников, углублению их знанию, расширению кругозора.

Методика обучения русскому языку студентов неязыковых вузов а в целях осуществления рациональной организации обучения русскому профессиональному речи, необходимо иметь в виду следующее:

- 1) изучение законов функциональный научный стиль;
- 2) навыки и умения, которые следует развивать в процесс изучения;
- 3) оптимальные средства достижения цели;
- 4) выбор свернутого лексика и приемы работы с лексическим материалом.

Для достижения этих целей необходим дифференцированный подход, который позволяет сегментация учебного материала для активного усвоения таким образом, чтобы он удовлетворял коммуникативных потребностей учащихся, адекватно представляет функциональную и смысловую особенности единиц русского языка, доступен и может стимулировать познавательная активность учащихся. Таким образом, основная цель практического курса русского языка для студентов, обучающихся на нефилологических факультетах, заключается в овладении языком специальности, включающая в себя формирование и развитие всех видов речи деятельность в выбранной профессиональной сфере. Овладение языком специальности позволяет будущему специалисту свободно пользоваться русским языком как средством общения и использовать его как средство получения необходимых знаний, а также что касается овладения профессиональными навыками и умениями.

За разработку лингводидактической системы обучения языку специальности, важно строго отобрать языковой материал, который позволил бы максимально интенсифицировать процесс овладения русским языком в связи с по выбранной студентами специальности. Необходимо выбрать наиболее часто лексические единицы, типичные синтаксические конструкции, располагать их в определенном порядке, овладение которыми предполагает активную познавательную работу

учащихся по их усвоению и последующее использование в реальном общении. Все это требует соблюдения принципа последовательности в описании языка и речевого материала, что позволяет, на основе сознательного и практического метода развивать способность к самообучению, активно переносить полученные знания и сформированные умения на незнакомый язык и речевой материал в новых условиях реального общения. В этом отношении, обучение терминологической лексике русского языка занимает одно из центральных мест в обучении языку специальности студентов-нефилологов. Все это говорит о необходимости научно обоснованного подбора лексического минимума.

Для решения вопросов, касаемых работы над словом, учитель должен уделять внимание и словарно-орфографической работе со словами, относящимися к разряду непроверяемых слов. Наиболее сложными для осмысления учениками в учебной деятельности является правописание слов с безударными гласными, что и обуславливает необходимость проведения целенаправленной и постоянной работы на каждом этапе обучения. В методике проведения словарной работы в школе можно выделить три главные области.

1. Расширение словаря – усвоение новых слов и расширение знаний о словах, которые уже имеются в словаре школьника;
2. Детализация словаря – проведение словарной работы, для того чтобы ученики могли правильно подобрать слова в своей речевой деятельности;
3. Активизация словаря – развитие навыка использования изученных слов в написании сочинении, изложении, при устном пересказе литературных произведений.

Для решения данных задач необходимо использование не одного, а нескольких приемов и методов (иногда даже одновременно), что позволит разнообразить школьный материал и удерживать внимание учеников в течение всего занятия. На наш взгляд, эффективным является наличие у каждого ученика рабочей тетради – словаря, где ребенок должен записать новое слово, поставить ударение, выделить безударную гласную, подобрать родственные слова. В таких тетрадях можно заранее добавить историю происхождения слова, загадки, стихи, небольшие рассказы, а также оставить пустые ячейки для творческой работы, куда ученики могли бы вписать свои собственные примеры.

Несомненно, стоит учитывать, что для каждого уровня общеобразовательной школы виды работы будут разными. К примеру, в 5 классе школ с узбекским языком обучения, можно предложить ученикам составить предложение, а для учеников 6-7 классов - подобрать родственные слова, разобрать по составу и добавить информацию о происхождении слова. В 7 классе задания будут усложнены, ученикам необходимо составить ребусы, вспомнить пословицы, поговорки или фразеологизмы. Ниже приведем несколько методов изучения словарных слов. Слова «УДАЧА»

1. Что такое удача? Какой бывает удача? Что означает выражение «полоса удач»? Составить с данным словом словосочетания.
2. Подобрать родственные слова, провести разбор слова по составу. Каким способом были образованы слова? Составить предложения с несколькими словами.
4. Подобрать синонимы и антонимы к слову «удача».

5. Вставить пропущенные буквы и объяснить значение пословиц.

- 1) Уд...ча - спутник смелого.
- 2) Удача сама не приходит: ее р...бота за руку приводит.
- 3) Удачливый еще не г...рой.
- 4) Удачливый в гору п...лзет, а неудачливый и под гору не катится.
- 5) Д...бившись удач, об этом не кудахчь.
- 6) Где лг...н да рвач - там не жди удач.
- 7) Одна удача идет, другую в...дет.
- 8) Лучше с м...зинец удачи, чем с гору ж...ланий.
- 9) И не ладно, да уд...чливо.
- 10) Лучше в м...лом, да удача, чем в б...льшом, да провал.

Таким образом, проведение словарной работы в процессе обучения учеников средних классов позволит расширить их словарный запас, углубить уже имеющиеся данные и обогатить их речевую деятельность.

Программой по русскому языку для каждого класса предусмотрено обязательное усвоение ряда слов, правописание которых не проверяется правилами. Со словами с непроверяемыми написаниями школьники встречаются на каждом уроке. Число таких слов с каждой страницей учебников по русскому языку, чтению всё больше возрастает. Нет необходимости доказывать, что наиболее употребительные из этих слов должны быть усвоены всеми учащимися. Наблюдения показывают, что учащиеся, оканчивающие начальную школу, допускают ошибки в написании большого количества весьма употребительных слов с непроверяемыми орфограммами, например, в таких словах, как: солдат, топор, помидор и др. Сколько сил приходится тратить на то, чтобы каждый ребенок в классе усвоил правильное написание каждого трудного слова! Для этого недостаточно просто показать, как пишется, например, слово огурец и потребовать: «Запомните навсегда, в этом слове безударная гласная буква О!» Такая обстановка заставляет учителя к работе над одним словом из словаря не один день. Это использование загадок, стихотворений, толкование слов в «Словаре русского языка» С. Ожегова. Одна из причин такого положения – не разработанность методики обучения непроверяемым написаниям, прежде всего неупорядоченность дидактического материала, на котором следует проводить работу над написаниями данного типа, и отсутствие научно – обоснованных рекомендаций о том, как нужно обучать этим написаниям. Без усвоения употребительных слов с непроверяемыми написаниями учащиеся не могут в полной мере овладеть литературной речью, её письменной формой.

References:

1. Бектурсынова А.М. Формирование речемыслительной культуры студентов в процессе работы над концептами "семья", "честь", "ум" на занятиях по русскому языку в колледжах Узбекистана / журнал «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты». – Сочи, 2019. – С. 57-59.
2. Пономаренко О.В. Виды словарной работы на уроках русского языка // Начальная школа. - №5. - 2001.
3. Электронный ресурс: <https://sbornik-mudrosti.ru/>